

ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧЕТОВ ДЛЯ А - АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИИ

Аноров Обиджон Умаралиевич

Ассистент. Ташкентский государственный транспортный университет

www.anorovobidjon6@gmail.com

Султанова Фатимахон Эргашевна.

Ассистент. Ташкентский государственный транспортный университет.

www.Fatimakhon75@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7545412>

Аннотация. В статье рассматривается использование вычетов для А-аналитических функций. Примеры и анализ даны на протяжении всей статьи.

Ключевые слова: функции, пример, анализ, результат, остаток.

APPLICATIONS OF RESIDUES FOR A-ANALYTIC FUNCTIONS

Abstract. The article considers the use of residues for A-analytic functions. Examples and analysis are given throughout the article.

Key words: functions, example, analysis, result, remainder.

Пусть A – антианалитическая, $\partial A = 0$, в области $D \subset \mathbb{C}$ и такая, что $|A(z)| \leq C < 1$, $\forall z \in D$. Положим

$$D_A = \frac{\partial}{\partial z} - \bar{A}(z) \frac{\partial}{\partial \bar{z}}, \quad \bar{D}_A = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} - A(z) \frac{\partial}{\partial z}.$$

Определение 1. Функция $f \in C^1(D)$ называется А-аналитической в D , если для всех $z \in D$

$$\bar{D}_A f(z) = 0.$$

Тогда согласно (1) класс аналитических функций $f(z) \in O_A(D)$ характеризуется тем, что $\bar{D}_A f(z) = 0$. Так как антианалитическая функция является бесконечно гладкой, то вытекает (см.[1]), что $O_A(D) \subset C^\infty(D)$.

Так как область D – односвязная и $\bar{A}(z)$ – голоморфная функция, то интеграл $I(z) = \int_{\gamma(\xi, z)} \bar{A}(\tau) d\tau$ не зависит от пути интегрирования; он совпадает с первообразной

$I'(z) = \bar{A}(z)$. Функция $\psi(z, \xi) = z - \xi + \int_{\gamma(\xi, z)} \overline{\bar{A}(\tau)} d\tau$ является А-аналитической в

области D , имеет единственный простой ноль в точке $z = \xi$. Она осуществляет внутреннее отображение. В частности, множество

$$L(\xi, r) = \left\{ z \in D : \left| \psi(z, \xi) \right| = \left| z - \xi + \int_{\gamma(\xi, z)} \overline{\bar{A}(\tau)} d\tau \right| < r \right\}, \quad r > 0,$$

представляет собой открытое множество в D . Для достаточно маленьких r оно компактно принадлежит D и содержит точку ξ . Такое множество называется А-

лемниската, с център в точка ξ и обозначается как $L(\xi, r)$. A – лемниската является односвязной областью (см. [2]).

Определение 2. Точка $a \in \mathbb{C}$ называется *изолированной особой точкой* функции $f(z)$, если существует такая проколота область лемниката этой точки (т. е. множество $0 < |\psi(z, a)| < r$), если точка a конечна, или множество $R < |z + A\bar{z}| < \infty, A \equiv \text{const}, |A| < 1$ если $a = \infty$, в которой функция $f(z)$ – A – аналитическая.

Определение 3. Изолированная особая точка a функции $f(z)$ называется

1) *устранимой точкой*, если существует конечный

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = B$$

2) *полюсом*, если существует

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$$

3) *существенно особой точкой*, если $f(z)$ не имеет ни конечного, ни бесконечного предела при $z \rightarrow a$.

Теорема 1.

Теорема 2. (разложение в ряд Лорана, см. [3]). Пусть $f(z)$ – A аналитическая в кольце из лемникат: $f(z) \in O_A(L(a, R) \setminus L(a, r))$, $r < R$. Тогда в этом кольце $f(z)$ разлагается в ряд Лорана:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \psi^k(z, a), \quad (1)$$

где коэффициенты ряда определяются по формуле

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial L(a, \rho)} \frac{f(\xi)}{[\psi(\xi, a)]^{k+1}} (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}), \quad r < \rho < R, \quad k = 0, \pm 1, \dots$$

Ряд (5) сходится равномерно внутри кольца

$$L(a, R) \setminus \overline{L(a, r)} = \{z \in D : r < |\psi(z, a)| < R\}.$$

Теорема 3. (см. [5]) Если точка a является нулем A – аналитической функции $f(z)$, не равной тождественно нулю ни в какой окрестности $L(a, r)$, то существует такое натуральное число n , такое что

$$f(z) = \left(z - a + \overline{\int_{\gamma(z, a)} A(\tau) d\tau} \right)^n \varphi(z),$$

где функция $\varphi(z)$ является A – аналитической в точке a и отлична от нуля в некоторой окрестности этой точки.

Изолированная особая точка $a \in \square$ функции $f(z)$ является устранимой в том и только том случае, если Лорановское разложение $f(z)$ в окрестности a не содержит главной части:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \left(z - a + \overline{\int_{\gamma(z,a)} A(\tau) d\tau} \right)^n.$$

Изолированная особая точка $a \in \square$ функции $f(z)$ является полюсом в том и только том случае, если главная часть Лорановского разложения $f(z)$ в окрестности точки a содержит лишь конечное (и положительное) число отличных от нуля членов:

$$f(z) = \sum_{n=-N}^{\infty} c_n \left(z - a + \overline{\int_{\gamma(z,a)} A(\tau) d\tau} \right)^n.$$

Пусть D область у которой ∂D -гладкая или кусочно-гладкая и $f \in O_A(D \setminus \{a_1, \dots, a_n\}) \cap C(\bar{D})$, где $a_1, \dots, a_n$ конечные числа изолированной особой точки.

Пусть $G_r = \left\{ z \in D : \inf_{\xi \in \partial D} |z - \xi| > r \right\} \subset D$ и r удовлетворяет следующие условия:

$L(a_k, r) \cap L(a_j, r) = \emptyset$ и $\bigcup_{k=1}^n L(a_k, r) \subset G_r$. Тогда ∂G_r -произвольный кусочно-гладкий

замкнутый контур, содержащий внутри себя точки $a_1, \dots, a_n$ и целиком лежащий в области D . Так как функция f является A -аналитической в каждой точке замкнутой области,

ограниченный сложным контуром $G_r \setminus \left(\bigcup_{k=1}^n L(a_k, r) \right)$, то по теореме Коши имеем равенство

$$\oint_{\partial G_r} f(\xi) (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}) = \sum_{k=1}^n \oint_{\partial L(a_k, r)} f(\xi) (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi})$$

Определение 4. Интеграл от функции $f(z)$ по достаточно малой A -лемнисковой $L(a, r)$, деленный на $2\pi i$ называется вычетом $f(z)$ в точке a для A -аналитической функции

$$res_A f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial L(a, r)} f(\xi) (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}). \quad (2)$$

Тогда имеет место следующий аналог теоремы Коши о вычетах для A -аналитических функции.

Теорема 4. Пусть функция $f(z)$ является A -аналитической всюду, за исключением изолированного множества особых точек и области $G \subset\subset D$ а ее граница ∂G не содержит особых точек, тогда

$$\oint_{\partial G_r} f(\xi)(d\xi + A(\xi)d\bar{\xi}) = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_A f(z)$$

Теорема 5. Вычет функции $f(z)$ в изолированной особой точке $a \in D$ равен коэффициенту при минус первой степени $\psi(z, a)$ в ее Лоранском разложении в окрестности точки a с A -лемниской $L(a, r)$:

$$\operatorname{res}_A f(z) = c_{-1}$$

$z=a$

Доказательство. Мы знаем, что

$$\oint_{\partial L(a,r)} \psi(z, a)^n (d\xi + A(\xi)d\bar{\xi}) = \begin{cases} 2\pi i, n = -1 \\ 0, n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\} \end{cases}$$

Тогда из равенства 2 интегрируемой по границе $\partial L(a, r)$ и по мере $d\xi + A(\xi)d\bar{\xi}$ получаем, что $\oint_{\partial L(a,r)} f(\xi)(d\xi + A(\xi)d\bar{\xi}) = 2\pi i c_{-1}$.

Теорема 6. Для мероморфной функции $R(x, y)$ и множества $L(a, r) \subset\subset D$ имеет место равенство

$$\int_0^{2\pi} R(\sin t, \cos t) dt = 2\pi \sum_{a_k \in L(a,r)} \operatorname{res}_A \frac{R\left(\frac{\psi(z, a)^2 + r^2}{2r\psi(z, a)}, \frac{\psi(z, a)^2 - r^2}{2ir\psi(z, a)}\right)}{\psi(z, a)}$$

Доказательство. Рассмотрим границу $L(a, r)$. На границе $\partial L(a, r)$ имеет место следующее равенство

$$\psi(z, a) = re^{it}, \overline{\psi(z, a)} = re^{-it}, d\psi(z, a) = d\xi + A(\xi)d\bar{\xi} = rie^{it} dt = i\psi(z, a) dt$$

Отсюда следует, что $dt = \frac{d\psi(z, a)}{i\psi(z, a)}$,

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{\frac{\psi(z, a)}{r} + \frac{r}{\psi(z, a)}}{2} = \frac{\psi(z, a)^2 + r^2}{2r\psi(z, a)},$$

$$\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{\frac{\psi(z, a)}{r} - \frac{r}{\psi(z, a)}}{2i} = \frac{\psi(z, a)^2 - r^2}{2ir\psi(z, a)}$$

По теореме 4 имеем

$$\int_0^{2\pi} R(\sin t, \cos t) dt = \oint_{|\psi(z, a)|=r} \frac{R\left(\frac{\psi(z, a)^2 + r^2}{2r\psi(z, a)}, \frac{\psi(z, a)^2 - r^2}{2ir\psi(z, a)}\right)}{i\psi(z, a)} d\psi(z, a) =$$

$$= 2\pi \sum_{a_k \in L(a,r)} \operatorname{res}_A \frac{R \left(\frac{\psi(z,a)^2 + r^2}{2r\psi(z,a)}, \frac{\psi(z,a)^2 - r^2}{2ir\psi(z,a)} \right)}{\psi(z,a)}$$

Теорема доказано.

После такого изменения вышеуказанная теорема будет справедлива и для случая $a = \infty$ и $A = \text{const}$. Этот результат можно получить при помощи замены переменного $z = \frac{1}{w}$. Если обозначить $f(z) = f\left(\frac{1}{w}\right) = g(w)$ то, очевидно,

$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{w \rightarrow 0} g(w)$ и поэтому g имеет в точке $w = 0$ ту же особенность, что f в точке

$z = \infty$. Например, в случае полюса g имеет в $V = \{0 < |z + A\bar{z}| < r\}$ разложение

$$g(w) = \frac{c_{-N}}{(z + A\bar{z})^N} + \dots + \frac{c_{-1}}{z + A\bar{z}} + c_0 + c_1(z + A\bar{z}) + c_2(z + A\bar{z})^2 + \dots$$

заменяя здесь $w = \frac{1}{z}$, получим разложение в кольце лемнискаты $V' = \left\{ \frac{1}{r} < |z + A\bar{z}| < \infty \right\}$

$$f(z) = \dots + \frac{b_{-2}}{(z + A\bar{z})^2} + \frac{b_{-1}}{z + A\bar{z}} + b_0 + b_1(z + A\bar{z}) + \dots + b_N(z + A\bar{z})^N$$

где $b_n = c_{-n}, b_N \neq 0$. Дадим определение вычета в бесконечности.

Определение 5. Пусть функция f имеет в точке $a = \infty$ свою изолированную особую точку. *Вычетом в бесконечности* называется данная величина

$$\operatorname{res}_{z=\infty} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z+A\bar{z}|=R} f(z)(dz + Ad\bar{z}),$$

где лемниската достаточно большого радиуса, проходящая по часовой стрелке.

Аналог леммы Жордана. Пусть $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ A -аналитическая в области $D = \{z \in \mathbb{C} : |z + A\bar{z}| > 0\}$ всюду, за исключением изолированного множества особых точек,

и $M(R) = \sup \{|f(z)| : |z + A\bar{z}| = R, \operatorname{Im}(z + A\bar{z}) \geq 0\}$, $\lim_{R \rightarrow \infty} M(R) = 0$. Тогда для любого $\lambda > 0$

имеет место равенство

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda(z+A\bar{z})} (dz + Ad\bar{z}) = 0,$$

где $\gamma_R = \{z \in \mathbb{C} : |z + A\bar{z}| = R, \operatorname{Im}(z + A\bar{z}) \geq 0\}$.

Доказательство. Обозначим через $\gamma'_R = \left\{ z + A\bar{z} = Re^{it}, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right\}$ и

$\gamma''_R = \left\{ z + A\bar{z} = Re^{it}, \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \right\}$. По неравенстве Жордана (т.е. $\sin t \geq \frac{2}{\pi}t, \forall t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$) и по

равенстве $|dz + Ad\bar{z}| = |d(z + Ad\bar{z})| = Rdt$ имеем

$$\left| \int_{\gamma'_R} f(z) e^{i\lambda(z+A\bar{z})} (dz + Ad\bar{z}) \right| \leq \int_{\gamma'_R} |f(z)| |e^{i\lambda(z+A\bar{z})}| |dz + Ad\bar{z}| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |f(z)| e^{-\lambda R \sin t} R dt \leq$$

$$\leq RM(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\lambda R \frac{2}{\pi} t} dt = M(R) \frac{\pi}{2\lambda} (1 - e^{-\lambda R}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

По неравенству Жордана $\sin(\pi - t) \geq \frac{2}{\pi}(\pi - t)$ для всех $t \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$. Тогда аналогично

можно показать, что

$$\left| \int_{\gamma'_R} f(z) e^{i\lambda(z+A\bar{z})} (dz + Ad\bar{z}) \right| \leq M(R) \frac{\pi}{2\lambda} (1 - e^{-\lambda R}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Значит

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda(z+A\bar{z})} (dz + Ad\bar{z}) \right| \leq \left| \int_{\gamma'_R} f(z) e^{i\lambda(z+A\bar{z})} (dz + Ad\bar{z}) \right| + \left| \int_{\gamma''_R} f(z) e^{i\lambda(z+A\bar{z})} (dz + Ad\bar{z}) \right| \leq$$

$$\leq \frac{\pi M(R)}{\lambda} (1 - e^{-\lambda R}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Лемма доказано.

Теорема 7. Если $f \in O(\square \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_n\})$, $f|_{\square}$ -действительная функция и

$\lim_{R \rightarrow \infty} R \max_{|z+A\bar{z}=R} |f(z)| = 0$, то имеет место равенство

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{a_k \in \{\text{Im}(z+A\bar{z}) \geq 0\}} \text{res}_A f(z + A\bar{z})$$

Доказательство. Функция $f(z + A\bar{z})$ A -аналитическая в области $D = \{z \in \mathbb{C} : |z + A\bar{z}| > 0\}$ всюду, за исключением изолированного множества особых точек. По теореме 4

$$\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{\gamma_R} f(z + A\bar{z}) (dz + Ad\bar{z}) = \oint_{\Gamma_R} f(z) (dz + Ad\bar{z}) = 2\pi i \sum_{a_k \in \{\text{Im}(z+A\bar{z}) \geq 0\}} \text{res}_A f(z + A\bar{z})$$

где $\Gamma_R = \{z \in \square : |z + A\bar{z}| = R, \text{Im}(z + A\bar{z}) \geq 0\} \cup \{z \in \square : |z + A\bar{z}| \leq R, \text{Im}(z + A\bar{z}) = 0\}$. Теперь

мы покажем, что $\int_{\gamma_R} f(z + A\bar{z}) (dz + Ad\bar{z}) \xrightarrow{R \rightarrow 0} 0$.

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z + A\bar{z}) (dz + Ad\bar{z}) \right| \leq \int_{\gamma_R} |f(z + A\bar{z})| |dz + Ad\bar{z}| \leq M(R) \int_0^{\pi} R dt = \pi RM(R) \xrightarrow{R \rightarrow 0} 0$$

Теорема доказана.

Следствие. Если P, Q -многочлен и $\deg Q \geq \deg P + 2$, то имеет место равенство

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{a_k \in \{\text{Im}(z+A\bar{z}) \geq 0\}} \text{res}_A \frac{P(z + A\bar{z})}{Q(z + A\bar{z})}.$$

REFERENCES

1. Векуа И.Н. Обобщенные аналитические функции, М., «Наука», 1988, 512 с.
2. Жабборов Н.М., Отабоев Т.У. Аналог интегральной формулы Коши для A -аналитических функций, Узбекский математический журнал, 2016, №4, стр. 50-59.
3. Sadullaev A., Jabborov N.M. On a class of A -analytic functions, Siberian Federal University, Maths&Physics, 2016 y 9(3), с. 374-383.
4. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ, М. Наука, 1976г.